

ZAMONAVIY JANGOVAR HARAKATLARDA MUHANDISLIK TA’MINOTINING O’RNI

Maxmudov Maqsud Ibroximovich

O’R QK Akademiyasi sikl boshlig’i

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy jangovar harakatlarda muhandislik ta’minotining o’rni, qurolli mojaralarda muhandislik ta’minotini tashkillashtirilishi, muhandislik texnikalari, o’q-dorilari va anjomlarini qo’llash tartibi to’g’risida fikr va mulohazalar yoritilib o’tilgan.

Kalit so’zlar: jangovar, muhandislik, ta’minot, mojaro, qo’shin, uchuvchisiz uchish apparati, anjom, razvedka.

Аннотация. В данной статье освещается роль инженерного обеспечения в современных боевых действиях, организация инженерного обеспечения в вооруженных конфликтах, рассмотрение и соображения о порядке применения инженерной техники, боеприпасов и снаряжения.

Ключевые слова: боевой, инженерный, снабжение, конфликт, армия, дрон, снаряжение, разведка.

Annotation. This article highlights the role of engineering support in modern warfare, the organization of engineering support in armed conflicts, consideration and considerations on the procedure for the use of engineering equipment, ammunition and equipment.

Keywords: combat, engineering, supply, conflict, army, drone, equipment, intelligence.

Bugungi kunda butun jahonda, jumladan, bizning mintaqamizda, bevosita chegaralarimiz yaqinida turli tahdid va xatarlar tobora kuchayib bormoqda. Dunyoda ro’y berayotgan gibriddagi qurolli to’qnashuvlar tahlili bizdan Qurolli Kuchlarimizning jangovar harakatlari jarayonida ilgari amalda qo’llanilmagan qurollardan foydalanadigan kuchlarga qarshi kurasha olish qobiliyatini oshirishni taqozo etmoqda.

Bunday sharoitda, avvalo, jangovar harakatlarning samarali shakl va usullarini tadqiq va tatbiq etish, Qurolli Kuchlarning yagona avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini yaratish va rivojlantirish bo’yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish borasidagi ishlarni jadallashtirishimiz lozim. Mamlakatimiz hududlarining operativ jihozlanishini ta’minlash, hududiy mudofaa va fuqaro muhofazasi tizimini takomillashtirish hamda davlat organlari barcha subyektlarining favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish bo’yicha tayyorgarlik darajasini kuchaytirish muhim vazifadir. [1]

Zamonaviy jangovar harakatlarda muhandislik razvedkasini olib borishda xorijiy davlatlar armiyalaridan uchuvchisiz uchish apparatlaridan keng foydalanishmoqda. Uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanish muhandislik razvedkasini olib boruvchi bo‘linmalarining razvedka olib borish, ma’lumotlarni to‘plash imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishga va oldida turgan vazifalarni bajarish uchun kerakli kuch va vositalarni o‘z vaqtida tayyorlash hamda vazifalarni sifatli bajarilishini ta’minlashga olib keladi.[2]

Boshqarilmaydigan, avtomatik va masofadan boshqariladigan uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) ajratiladi, ular odatda og‘irligi, uchish vaqti, uchish masofasi va parvoz balandligi kabi o‘zaro bog‘liq parametrlar bo‘yicha quyidagi turlarga bo‘linadi:

– “mikro” sinf – og‘irligi 10 kg.gacha, parvoz davomiyligi 1 km balandlikda taxminan bir soat;

– “mini” sinf – og‘irligi 50 kg.gacha, parvoz davomiyligi 3–5 km balandlikda bir necha soat;

– o‘rtacha (“midi”) – og‘irligi 1000 kg. gacha, parvoz davomiyligi 9–10 km balandlikda 10-12 soat;

– og‘ir – og‘irligi 1000 kg.dan ortiq, parvoz davomiyligi 24 soat, balandligi 20 km.gacha.[5]

Muhandislik razvedkasini olib borish uchun eng maqbullari “mini” sinfidagi UUA hisoblanadi, chunki bunday qurilmalarning og‘irligi va umumiy o‘lchamlari ularni razvedka mashinasida tashishga imkon beradi, parvozning balandligi va davomiyligi operatsiyaning bir kunida yetarlicha uzoq masofada (boshqarish radiusi) to‘xtovsiz qo‘llaniladi. Bo‘linmalarni UUA bilan jihozlashda obyektidan yanada samarali-muhandislik razvedkasini olib borishning zonali usuliga o‘tish mumkin bo‘ladi.[3]

Ushbu usulning mohiyati muhandislik razvedkasining bo‘linmalariga javobgarlik zonalarini (mudofaa zonasida) butun operatsiya davri uchun aniqlashdir. Zona (yo‘nalish) doirasida hududning har qanday nuqtasi (obyekti) UUA qo‘llanilishi tufayli muhandislik razvedkasini o‘tkazish uchun yetib boriladi.[7] Bu muhandislik razvedka bo‘linmalariga operatsiya zonasini to‘liq qamrab olgan holda hududni doimiy ravishda kuzatib borish imkonini beradi, agar kerak bo‘lsa, manyovrni kuch bilan emas, balki asosan vositalar bilan amalga oshiradi.

Biroq, bu usul, shubhasiz afzalliklar bilan bir qatorda, obyekt bilan bir xil kamchiliklarga ega. Harbiy mashg‘ulotlar va qo‘shinlarning jangovar tayyorgarligi tajribasi shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy sharoitda muhandislik razvedkasini olib borishning tizimli usuli samaraliroq. Zamonaviy axborot urushlarida, boshqaruvning asosiy tamoyillaridan biri jangovar harakatlar rivojlanadigan vaziyatni boshqarish

bo‘lgan kelajakdagi tarmoq markazlari urushlarida ko‘proq hajmli va sifatli ma‘lumotlar talab qilinadi.

Muhandislik razvedkasini olib borishning tizimli usulining mohiyati jangovar harakatlar boshlanishidan oldin hududni har tomonlama baholash va bosqichma-bosqich ma‘lumotlarni doimiy ravishda to‘plash bilan bosqichlar bo‘yicha jangovar vazifalarni bajarish jarayonida uning o‘zgarishini prognoz qilishdan iborat.

Hududni samarali monitoring qilish uchun muhandislik razvedkasiga ajratilgan bo‘linmaga zanjirli mashina bazasidagi muhandislik razvedka mashinasi (IRM-2) yoki g‘ildirak bazadagi mashina bilan jihozlash va uning bortida quyidagi asosiy xususiyatlarga ega “mini” sinfidagi UUA to‘plamini joylashtirish tavsiya etiladi:

- og‘irligi - 50 kggacha;
- parvoz balandligi-3 km gacha;
- qo‘llash masofasi (boshqarish radiusi) – 40 km gacha;
- havoda bo‘lish muddati-8-10 soat;
- bir vaqtning o‘zida boshqariladigan UUA soni 3-5 dona.;
- yerdan va mashinaning yon tomonidan boshqarish qobiliyati;
- maqsadli yuklama - videokamera, termal ko‘rish kamerasi, GLONASS va GPS tizimlarini birgalikda qo‘llash uchun mo‘ljallangan Navigator. [7]

UUAni joriy etish muhandislik razvedkasining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi, ammo noqulay iqlim sharoitida (tuman, past bulutlilik, yog‘ingarchilik, kuchli tutun va boshqalar) ularning samaradorligi keskin pasayadi. Shuning uchun UUA boshqa (quruqlik) kuchlar va muhandislik razvedka vositalari bilan birgalikda foydalanish taklif etiladi. Buning uchun muhandislik razvedka mashinasini qo‘shimcha ravishda 20–30 km. gacha bo‘lgan masofada javobgarlik zonasidagi obyektlarni masofadan turib videokuzatuv tizimi bilan jihozlash tavsiya etiladi (kuzatuv kameralari, teplovizion kameralar, retranslyatorlar, signal qabul qilgichlar).

Ishonchli ma‘lumot olishdan tashqari, hudud haqidagi barcha ma‘lumotlarni o‘z vaqtida to‘plash, qayta ishlash, umumlashtirish va iste‘molchilarga yetkazish kerak bo‘lganligi sababli, ijodiy yondashuvni talab qilmaydigan ushbu jarayonlarning ba‘zilarini avtomatlashtirish tavsiya etiladi. Buning uchun razvedka mashinasida kamida 2 Ggs soat tezligi, kamida 1024 Mb operativ xotira, kamida 240 Gb qattiq magnit disk bilan himoyalangan Pentium IV (yoki zamonaviyroq) tipidagi portativ shaxsiy kompyuter bilan jihozlangan muhandislik razvedkasi seksiyasi komandirining avtomatlashtirilgan ish joyi jihozlanishi kerak.[9]

Hozirgi kunda turli xil UAV turli sohalarda qo‘llashga joriy etilayotganligi kabi muhandislik qo‘shinlari uchun bu ham tanish bo‘lmagan, ammo samarali vosita hisoblanadi. Bugungi kunda zamonaviy jangovar harakatlarda UUA o‘rnatilgan mina maydonlarini aniqlash imkonini bermoqda. Bundan tashqari topilgan minalarni yo‘q

qilishda, olib tashlashda va zararsizlantirishda (agar bunday zarurat mavjud bo‘lsa) UUA nazorat qilish imkonini beradi, bu ayniqsa dushman bilan bevosita aloqada bo‘lgan obyektlardan minalarni tozalashda muhim hisoblanadi.

Rossiyalik sapyorlar noyob ixcham “**Strekoza**” (**Ninachi**) robot-texnik razvedka kompleksini qabul qilishdi. Bu uchuvchisiz uchish apparati (UUA)chiziqli bo‘lmagan radar, videokamera va GPS moduli bilan jihozlangan. U minalar va qo‘lbola portlovchi qurilmalarni masofadan qidirish uchun mo‘ljallangan. Dron tezda katta hududni o‘rganishga va xavf manbalarini aniqlashga qodir. “Strekoza” Suriyadagi jangovar harakatlarda hududlarni minalar va turli xildagi portlovchi qurilmalardan tozalash bo‘yicha sinovdan o‘tgan.

“Strekoza” mina izlovchi dron

Mutaxassislarning fikricha, bunday UUALardan foydalanish sapyorlar hayoti uchun xavflarni sezilarli darajada kamaytiradi va minalardan tozalashni tezlashtiradi.

Xalqaro minalarga qarshi kurashish markazida ma’lum qilinishicha, Suriyada so‘nggi muhandislik-razvedka majmuasi muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazilgan. Dron ayniqsa aholi punktlari atrofidagi katta ochiq joylarni, shuningdek, cho‘l yerlarni tekshirishda yuqori samara berishini ko‘rsatgan.[10]

“Strekoza” ning vazifasi, ayniqsa, o‘t ochiladigan joylarda, minaizlagichi bilan sapyorni almashtirishdir. UUA zirhli transport vositasidan uchiriladi, unda operator qoladi va avtomatik rejimda hududni metodik ravishda o‘qiydi. Portlovchi qurilma aniqlanganda, “Strekoza” uning koordinatalarini aniqlaydi va ularni real vaqt rejimida boshqaruv pultiga uzatadi.

“Strekoza” UUA mobil muhandislik razvedka guruhlaridan tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallangan. Taxminan 12 kg og‘irlikka ega “Tiger” zirhli mashinasi uni tashish uchun yetarli. Mahsulot havoda 40 daqiqagacha parvoz qilishi va 2 kg. gacha foydali yukni ko‘tarishi mumkin.

“Strekoza” qornida chiziqli bo‘lmagan NR-900K “Korshun” radarini olib yuradi. Ushbu radar boshqariladigan mina portlovchi qurilmalarini va yarim o‘tkazgich

komponentlarini o‘z ichiga olgan boshqa texnik jihozlarni yoqilgan va o‘chirilgan holatida qidirish uchun mo‘ljallangan. Yarimo‘tkazgichlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan uzatuvchi antennaning ovozli signali qayta chiqariladi va qabul qiluvchi radar antenasiga qaytariladi.

Shu tarzda, yo‘llar va binolarda radio boshqariladigan fugaslar, minalar, shuningdek, yarimo‘tkazgichlari bo‘lgan har qanday o‘q-dorilar mavjudligi tekshiriladi. Bundan tashqari, qurol va o‘q-dorilar, aloqa uskunalari va jihozlar yashirilgan pana joylarni qidirish mumkin. Qurilma hatto aniqlangan portlovchi qurilma turini ham aniqlay oladi. Sinovlar davomida UUA 30 m balandlikdan portlovchi moslamalarni topa olgan.

Xulosa:

Bugungi kunda dunyoda bo‘lib o‘tayotgan zamonaviy jangovar harakatlarda muhandislik ta‘minoti katta masshtabda, keng frontda qo‘shin turlarini va qurollarning barcha turlaridan foydalangan holda tashkillashtirilib olib borishi bilan farqlanmoqda. Bu masshtabdagi asosan Ukraina hududidagi jangovar harakatlardagi muhandislik ta‘minoti II jahon urushidan beri bo‘lmaganligi bilan o‘z ahamiyatiga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir. /O‘zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 12 yanvar.

2. D. T. Artikbayev “Jangning muhandislik ta‘minoti asoslari”. Darslik. T.: O‘R QK Akademiyasi. 2019. -222 b.

3. D.T. Artikbayev, M.I. Maxmudov. “Jangning muhandislik ta‘minoti” Darslik. T.: O‘R QK Akademiyasi. 2021. -500 b.

4. https://t.me/combat_engineer.

5. <https://t.me/AmmunitionBook>

6. https://t.me/new_militarycolumnist Военный обозреватель

7. <https://topwar.ru/195894-protivotankovaja-kryshnaja-mina-ptkm-1r.html>

8. <https://tvzvezda.ru/news/201709260758-b9rq.htm>

9. https://pikabu.ru/story/protivopekhotnyiy_oskolochnyy_boepripas_pob

10. <https://topwar.ru/185622-preimuschestva-i-perspektivy-sistemy-minirovaniya-zemledelie.html>